

O‘QUVCHILARNING IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA GENERATIV SUN’IY INTELLEKT IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH.

Eshimova X, Mansurova Sh, Mardonova S

O‘zMPU 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19689222>

Annotatsiya: Ushbu maqolada generativ sun’iy intellektning (GSI) zamonaviy ta’lim tizimidagi o‘rni va uning o‘quvchilar intellektual salohiyatiga ta’siri tahlil qilinadi. Maqolada GSI shunchaki tayyor ma’lumot manbai emas, balki tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va kreativ yondashuvlarni shakllantiruvchi vosita sifatida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, o‘quv jarayonida Sokratik muloqot va prompt-engineering metodikalaridan foydalanish afzalliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Generativ sun’iy intellekt, tanqidiy fikrlash, kreativlik, ta’lim texnologiyalari, Sokratik metod, prompt-engineering, shaxsiylashtirilgan ta’lim.

Аннотация: В данной статье анализируется роль генеративного искусственного интеллекта (ГИИ) в современной системе образования и его влияние на интеллектуальный потенциал учащихся. В статье ГИИ рассматривается не просто как источник готовой информации, а как инструмент, формирующий критическое мышление, анализ проблемных ситуаций и креативные подходы. Также освещены преимущества использования сократического диалога и методика prompt-engineering в учебном процессе.

Ключевые слова: Генеративный искусственный интеллект, критическое мышление, креативность, образовательные технологии, метод Сократа, prompt-engineering, персонализированное обучение.

Abstract: This article analyzes the role of generative artificial intelligence (GAI) in the modern education system and its impact on students' intellectual potential. The article examines GAI not merely as a source of ready-made information, but as a tool that fosters critical thinking, analysis of problem situations, and creative approaches. Additionally, the advantages of using Socratic dialogue and prompt-engineering methodologies in the learning process are highlighted.

Keywords: Generative artificial intelligence, critical thinking, creativity, educational technologies, Socratic method, prompt-engineering, personalized learning.

Bugungi axborot asrida ta’limning asosiy maqsadi faktlarni yodlatishdan ko‘ra, o‘quvchilarda “o‘rganishni o‘rganish” ko‘nikmasini shakllantirishga qaratilgan. Generativ sun’iy intellekt — ChatGPT, Claude, Gemini kabi modellar — ta’lim maydoniga kirib kelishi bilan o‘quvchilarning fikrlash doirasi yangi bosqichga ko‘tarildi. Ushbu maqolaning maqsadi GSI yordamida o‘quvchini passiv tinglovchidan faol tadqiqotchiga aylantirish yo‘llarini ko‘rsatib berishdir. GSIning eng muhim oqibati — inson va mashina o‘rtasidagi hamkorlikning rivojlanishidir. Eng muhim savollardan biri shundaki, odamlar asosiy fikrlash funksiyalari va ko‘nikmalarni egallash jarayonlarini sun’iy intellektga topshirishlari kerakmi va aksincha, SI tomonidan taqdim etilgan natijalarga asoslangan yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlariga e’tibor

qaratishlari kerakmi? Masalan, yozish ko‘pincha fikrlashning tuzilishi bilan bog‘liq. GSI yordamida odamlar endi g‘oyalarning maqsadlari, ko‘lami va loyahasini rejalashtirishni noldan boshlash o‘rniga, GSI tomonidan taqdim etilgan yaxshi tuzilgan rejadan boshlashlari mumkin. Ba’zi ekspertlar GSI orqali matn yaratishni ‘o‘ylamasdan yozish’ deb atashadi. Generativ sun‘iy intellektga asoslangan ushbu yangi usullar keng tarqalganligi sababli, yozish ko‘nikmalarini o‘rgatish va baholashning o‘rnatilgan usullarini moslashtirish kerak bo‘ladi. Kelajakdagi mumkin bo‘lgan holatlardan biri shuki, u yozish bo‘yicha ko‘rsatmalarni tuzish va baholash ko‘nikmalarini rivojlantirishni, GSI tomonidan taqdim etilgan natijalarni tanqidiy tahlil qilishni va yuqori darajadagi fikrlashni rivojlantirishni, shuningdek, GSI tomonidan yaratilgan rejalar asosida hamkorlikda yozishni o‘z ichiga oladi. Mollick, AI ni ‘o‘rganish bo‘yicha sherik’ sifatida ta’riflaydi. Bu yondashuv maqolada asosiy g‘oya sifatida ilgari suriladi. O‘quvchilar o‘rtasida SI kompetensiyalarini rivojlantirish SI dan ta’lim va undan tashqarida xavfsiz, axloqiy va mazmunli foydalanishning kalitidir. Biroq, YUNESKO ma’lumotlariga ko‘ra, faqat 15 ga yaqin davlat 2022-yil boshida maktablarda SI bo‘yicha hukumat tomonidan tasdiqlangan o‘quv dasturlarini ishlab chiqqan va joriy qilgan yoki ishlab chiqish jarayonida (YUNESKO, 2022). GSI ning so‘nggi ishlanmalari har bir kishi sun‘iy intellektning insoniy va texnologik o‘lchovlari bo‘yicha tegishli savodxonlik darajasiga erishish, uni keng ma’noda qanday ishlashini, shuningdek GSIning o‘ziga xos ta’sirini tushunish zarurligini yanada kuchaytirdi.

Rol	Vazifasi	Rivojlanadigan ko‘nikma
Suhbatdosh(chat partner)	Murakkab mavzularda bahslashish	Argumentatsiya va mantiq
Simulyator	Tarixiy shaxslar nomidan gapirish	Empatiya va tarixiy tahlil
Tahrirchi	Yozma ishlarni tahlil qilish va taklif berish	Stilistika va o‘z-o‘zini tahlil

Bu jadvalga qarab shuni aytishimiz mumkinki, biz ta’lim jarayonida turli rol o‘yinlari orqali o‘quvchilarda muhim ko‘nikmalarni shakllantirishni ko‘zlaganmiz. Har bir rol o‘ziga xos vazifani bajaradi va ma’lum fikrlash ko‘nikmasini rivojlantiradi:

1. *Suhbatdosh (Chat partner)* – murakkab mavzularda bahslashish orqali o‘quvchilar argumentatsiya va mantiqiy fikrlashni mustahkamlaydi. Bu ularga dalillarni to‘g‘ri keltirish va qarama-qarshi fikrlarni tahlil qilishni o‘rgatadi.

2. *Simulyator* – tarixiy shaxslar nomidan gapirish orqali empatiya va tarixiy tahlil ko‘nikmasi shakllanadi. O‘quvchilar o‘sha davr sharoitini his qilishga va tarixiy voqealarni chuqurroq anglashga harakat qiladilar.

3. *Tahrirchi* – yozma ishlarni tahlil qilish va taklif berish orqali stilistika va o‘z-o‘zini tahlil ko‘nikmasi rivojlanadi. Bu o‘quvchilarga o‘z matnlarini tanqidiy ko‘z bilan ko‘rib chiqish va yaxshilashni o‘rgatadi.

Umuman olganda, bu yondashuv ta’limda interaktiv va ko‘p qirrali metodikani qo‘llashga imkon beradi. O‘quvchilar nafaqat bilim oladi, balki turli rollar orqali o‘z fikrlash uslublarini kengaytiradi. Muntazam o‘qitishning ilk turi qadimgi yunon faylasufi Sukrot (eramizdan avvalgi 469-399 er. avv. yillar) va uning o‘quvchilari tomonidan keng qo‘llagan yordamchi savollarga javob topish metodi hisoblanadi. Bu metod suqrotcha suhbat metodi nomini olgan. O‘qituvchi (faylasuf) o‘quvchida qiziqish, bilishga intilishni uyg‘otadigan savoldan foydalanadi, mulohaza yuritish asosida o‘quvchini voqea-hodisalarning mohiyatini idrok etishga undaydi.

O'qituvchining mulohazasi ko'pincha ritorik savollarni muhokama qilish bilan to'ldirilib turiladi. Suqrotcha suhbatlar bir yoki bir necha o'quvchilar ishtirokida tashkil etiladi. Bu metod o'quvchiga tayyor ma'lumotni "yuklash" emas, balki uning ichidagi haqiqatni savollar yordamida "tug'dirish" san'atidir. Uning mohiyati shundaki, o'qituvchi (yoki suhbatdosh) o'quvchiga tayyor javob bermaydi, balki savollar orqali uni o'zi fikrlashga, mulohaza yuritishga va haqiqatni anglashga undaydi. Sokratik metodni SI bilan bog'lab o'quvchi fikrlashiga ta'sirini ko'rib o'tsak, an'anaviy qidiruv tizimlari (masalan, Google) foydalanuvchiga tayyor ma'lumotni taqdim etadi. Sokratik metod asosida ishlovchi SI esa o'quvchiga javobni bermaydi, balki uni topishga majbur qiladi; sinfxonalarda o'qituvchi har bir talabaning fikrlash tezligiga moslasha olmasligi mumkin. SI esa Sokratik suhbatni har bir o'quvchining bilim darajasiga moslaydi; sokratik metodda o'quvchi o'z fikrini himoya qilishi yoki undagi xatoni tan olishi kerak. SI bilan suhbatda o'quvchi o'z argumentlarini tartibga soladi, mantiqiy ziddiyatlarni ko'rishni o'rganadi; ko'p o'quvchilar auditoriya oldida xato qilishdan qo'rqishadi. SI bilan Sokratik suhbat qurishda esa "noto'g'ri javob berish" qo'rqinchi yo'qoladi. Sokrat o'z metodini mayevtika (fikir tug'ilishiga yordam berish san'ati) deb atagan. Sun'iy intellekt bu jarayonda "akusher" vazifasini o'taydi: u bilimni bermaydi, balki o'quvchining ongidagi potensial g'oyalarni savollar orqali yuzaga chiqaradi. Biroq, bu jarayonda bir xavf bor: agar o'quvchi SIga faqat "tayyor javob ber" deb murojaat qilsa, fikrlash doirasi torayib boradi. Shuning uchun ham ta'lim tizimida SIga "shunchaki javob beruvchi" emas, balki "savol beruvchi hamroh" sifatida qarash madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Generativ sun'iy intellekt (GSI) ta'lim jarayonida o'qituvchilarning rolini tubdan o'zgartiradi va ularni faqat bilim uzatuvchi sifatida emas, balki mentor va yo'naltiruvchi sifatida faol ishtirok etishga undaydi. O'qituvchilar GSI vositalari bilan samarali hamkorlik qilish orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va kreativ yondashuvlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadilar. Ularning vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- GSI vositalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish va ularning imkoniyatlarini o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirish;
- O'quvchilarga GSI natijalarini tahlil qilish, baholash va tanqidiy yondashuv bilan foydalanishni o'rgatish;
- Ta'lim jarayonida GSI ni "o'rganish bo'yicha sherik" sifatida qabul qilish madaniyatini shakllantirish, bu orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rag'batlantirish;
- O'qituvchilarning professional rivojlanishini ta'minlash, ya'ni GSI bilan ishlash bo'yicha zamonaviy ko'nikmalarni egallash va ularni doimiy ravishda yangilab borish.

Shunday qilib, o'qituvchilar GSI yordamida o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, o'quvchilarning individual rivojlanish yo'llarini aniqlash va ularga mos pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishda faol ishtirok etadilar. Bu esa ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning texnologik o'zgarishlarga moslashishini ta'minlashga xizmat qiladi. Kelajakda generativ sun'iy intellekt (GSI) ta'lim tizimiga qanday ta'sir ko'rsatishi, uning inson va mashina o'rtasidagi o'zaro ta'sirini chuqurlashtirish yo'llari, shuningdek, yangi pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni rivojlantirish istiqbollari asosiy tadqiqot yo'nalishlari sifatida ko'rilishi mumkin. Tadqiqotlar GSI yordamida o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini qanday yanada samarali rivojlantirish, shaxsiylashtirilgan ta'limni kengaytirish, va Sokratik metodni integratsiya qilish kabi yo'nalishlarga qaratilishi zarur. Shuningdek, GSI ta'limdagi axloqiy va huquqiy muammolarni hal qilish, o'quvchilarning ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlash va milliy tartibga solish tizimlarini takomillashtirish masalalari ham tadqiqot maydoniga kiradi. Bu yo'nalishlarda ilg'or texnologiyalar va inson omilining uyg'unlashuvi, shuningdek, ta'lim

jarayonining yangi formatlari va usullarini yaratish istiqbollari ko‘rib chiqiladi. Ta’lim jarayonida GSI ni “o‘rganish bo‘yicha sherik” sifatida qabul qilish madaniyatini shakllantirish, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rag‘batlantirish va ularni texnologik o‘zgarishlarga tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish strategiyaning asosiy elementlaridan hisoblanadi. Bu borada o‘qituvchilarning ham professional rivojlanishi va GSI bilan samarali hamkorlik qilish ko‘nikmalarini oshirishga e‘tibor qaratilishi kerak. Ta’lim tizimida generativ sun‘iy intellekt o‘quvchilarning ijodiy tafakkurini boyitishda o‘ziga xos ekzoskelet vazifasini o‘tamoqda. Ushbu texnologiya, avvalo, o‘quvchilarni rutinali va texnik vazifalardan xalos etib, ularning asosiy e‘tiborini strategik g‘oyalar hamda kreativ yechimlar ustida ishlashga yo‘naltiradi. Ayniqsa, murakkab matematik tushunchalarni vizuallashtirish va har bir o‘quvchining o‘zlashtirish tezligiga mos keladigan shaxsiylashtirilgan o‘quv muhitini yaratishda generativ intellektning imkoniyatlari beqiyosdir.

Afzallik	Kamchilik
Shaxsiylashtirilgan ta’lim	Mustaqil fikrlash susayishi
Murakkab tushunchalarni vizuallashtirish	Noto‘g‘ri ma’lumot berishi mumkin
O‘quvchini faol tadqiqotchiga aylantirish	Tayyor javoblarga bog‘lanish xavfi

Biroq, ushbu jarayonga faqatgina ijobiy tomondan yondashish ilmiy nuqtayi nazardan yetarli emas. GSI dan foydalanishda intellektual dangasalik va tayyor javoblarga haddan tashqari bog‘lanib qolish xavfi ham mavjud bo‘lib, bu o‘quvchilarda mustaqil yechim topish instinkting susayishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, tizim tomonidan berilishi mumkin bo‘lgan noto‘g‘ri ma’lumotlar — “gallyutsinatsiyalar” o‘quvchidan yuqori darajadagi tanqidiy tahlil va faktlarni tekshirish ko‘nikmasini talab qiladi. Shunday ekan, ta’lim jarayonida sun‘iy intellekti shunchaki ma’lumot beruvchi vosita sifatida emas, balki o‘quvchining mantiqiy zanjir yaratish qobiliyatini o‘stiruvchi interaktiv hamkor sifatida tatbiq etish lozim. Bunda asosiy muvozanatni saqlash o‘qituvchi zimmasiga tushadi: darslarni shunday loyihalashtirish kerakki, sun‘iy intellekt o‘quvchining o‘rnini bosmasin, aksincha uning ijodiy salohiyatini kengaytirishga xizmat qiluvchi intellektual vosita bo‘lib qolsin.

Xulosa

Sun‘iy intellekt bugun ta’lim oldiga katta imkoniyat va ayni paytda katta mas’uliyat qo‘ymoqda. Biz bu maqolada uni faqat texnologiya sifatida emas, balki o‘quvchi bilan birga o‘ylaydigan, savol beradigan, fikrlashga undaydigan hamkor sifatida ko‘rishga harakat qildik. Sokratik metod bilan bog‘lab o‘ylasak, asl maqsad hech qachon o‘zgarmagan: o‘quvchining ichidagi potensialini yuzaga chiqarish. GSI bu jarayonda yangi bir vosita, xolos. Lekin vosita qanchalik kuchli bo‘lmasin, uni to‘g‘ri yo‘naltiruvchi o‘qituvchi bo‘lmasa, u foyda o‘rniga zarar keltirishi ham mumkin. Eng katta xavf — o‘quvchining o‘zi o‘ylamasdan, tayyor javobga ko‘nikib qolishi. Shuning uchun maktablarimizda GSI ni “javob beruvchi mashina” sifatida emas, “birga fikrlaydigan sherik” sifatida qabul qilish madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Bu esa birinchi navbatda o‘qituvchidan, so‘ng butun ta’lim tizimidan yangicha yondashuvni talab etadi. Texnologiya o‘zgaradi, yangilanadi — lekin mustaqil fikrlay oladigan, tanqidiy qaray biladigan va ijodkor o‘quvchi yetishtirish maqsadi doim o‘zgarmas bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.UNESCO. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*,2022 — URL:<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000393796>

2. Google. *AI in Education: Tools and Resources*. Google Research Report, 2023. — URL:<https://share.google/yGM18ZOxPzIOTXjes>
3. UNESCO. *Guidance for Generative AI in Education and Research*, 2023. (Generativ sun'iy intellektning ta'lim va tadqiqotlardagi o'rni bo'yicha global yo'riqnoma).
4. OpenAI Team. *Teaching with AI: A Guide for Educators*, 2023. (O'qituvchilar uchun AI dan foydalanish bo'yicha amaliy qo'llanma)
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. *Raqamli transformatsiya strategiyasi – 2030*. Toshkent, 2020.
6. “Assigning AI: Seven Approaches for Students, with Prompts” (Mollick, 2023)
7. “Co-Intelligence: Living and Working with AI” (Mollick, 2024)
8. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi. *Ta'limda sun'iy intellektni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma*. Toshkent, 2022.
9. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. *Umumiy o'rta ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish konsepsiyasi*. Toshkent, 2021.
10. “Sun'iy intellekt va o'qitishning zamonaviy an'analari” mavzusida ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Samarqand, 2025.
11. Nizomov N. Sun'iy intellekt texnologiyalarida innovatsion yondashuvlar va xavfsizlik muammolari. TATU xalqaro Anjuman, 2025.